

EXPLORANDO A *CASE MANAGEMENT MODEL NOTATION CMMN™* PARA MODELAGEM DE UM PROCESSO INTENSIVO EM CONHECIMENTO EM UM INSTITUTO DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL BRASILEIRA

Adihélen Santos de Melo, Nerlucyton Gomes dos Santos², Taciana de Barros Jerônimo³

^{1,2} Alunos do Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste – CCSA /UFPE

³ Docente do Mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste – CCSA /UFPE

adihelen.melo@ufpe.br, nerlucyton.santos@ufpe.br, taciana.jeronimo@ufpe.br

Palavras-chave: Gerenciamento Adaptativo de Caso. CMMN. Universidade.

1 INTRODUÇÃO

Os processos são meios pelos quais as organizações transformam insumos em resultados para seus *stakeholders*. Para conhecer e melhorar seus processos, as organizações adotam diversas estratégias de gerenciamento, cuja aplicabilidade varia conforme a complexidade e previsibilidade dos processos. Essas estratégias podem ser agrupadas em quatro tipos de metodologias: *Customer Relationship Management* (CRM), focada na gestão do relacionamento com clientes; *Enterprise Risk Management* (ERM), voltada para a gestão de riscos empresariais; *Business Process Management* (BPM), que se concentra na otimização dos processos de negócios; e *Adaptive Case Management* (ACM), que lida com processos mais dinâmicos e adaptáveis, como Processos Intensivos em Conhecimento – PIC.

PICs são processos com baixa previsibilidade, alta complexidade e nos quais o conhecimento, muitas vezes tácito, ou seja, oculto, é o principal recurso. Para suportar a modelagem de processos com essas características, linguagens específicas de modelagem estão sendo criadas. Uma dessas linguagens é a *Case Management Model and Notation – CMMN™*; adotada pelo *Object Management Group* – OMG para Modelagem de Casos, a exemplo de como a *BPMN™* é aplicada na Modelagem de Processos de Negócio.

Há poucos estudos, sobretudo no Brasil, que aplicam modelos e linguagens de modelagem já desenvolvidas para suporte à gestão de PIC. Esse trabalho se insere nessa lacuna e contribui para avaliação e disseminação desse conhecimento. Este estudo se insere no escopo de um projeto de pesquisa de mestrado que analisa a dinâmica da conversão do conhecimento científico em inovação em um Instituto de uma Universidade Federal. A abordagem ACM está sendo aplicada pela sua capacidade de capturar a dinâmica de PIC. Para testar essa abordagem, foi aplicada a linguagem *CMMN™* na modelagem de um dos estágios do processo: o Cadastro de Pesquisadores do Instituto, um processo previamente mapeado em *BPMN™*, mas que contém dependências e discricionariedades que não puderam ser expressas em *BPMN™*.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa de natureza aplicada foi desenvolvida sob abordagem qualitativa, e com finalidade descritiva. Foram utilizados como método a pesquisa documental; a observação direta e a análise comparativa. Quanto aos procedimentos, foi utilizado o método Gerenciamento Adaptativo de Caso (ACM – *Adaptative Case Management*), ideal para mapear Processos Intensivos em Conhecimento – PIC (Kurz *et al.*, 2015).

O processo, em ACM, é denominado “Caso”. A abordagem permite capturar a dinâmica de processos não estruturados e com atividades discricionárias (OMG, 2016), nas quais o “trabalhador do conhecimento” está no centro do processo de tomada de decisão. Utilizando a notação e modelo de gerenciamento de caso da *Object Management Group* - OMG, a *Case Management Model and Notation* - *CMMN*TM Versão 1.1 (Bitencourt, 2017), foi representado por um Modelo de Caso um processo de **Cadastro** previamente modelado em *BPMN*TM. A plataforma *BPMN.io*, foi utilizada para modelagem. *BPMN.io* é um software da Camunda[®] (2023), *online*, gratuito e *opensource*, com recursos para modelagem *CMMN*TM versão 1.1. A descrição dos símbolos consta nos resultados, para facilitar a leitura. A escolha do processo levou em consideração a facilidade de acesso aos dados; a experiência com o modelo estruturado; a pesquisa em desenvolvimento e a observação de que alguns elementos não são representados no modelo anteriormente modelado em linguagem *BPMN*TM.

Utilizando o relatório de mapeamento do processo, realizado em 2023 no Instituto (Melo, Martins e Silva, 2023); e a experiência com o processo, adquirida durante o período em que um dos pesquisadores atuaram diretamente no caso; foram listadas, analisadas e modeladas as **atividades**, os **stakeholders** e as **interações** envolvidas, os **eventos**, **documentos** e **regras** realizados no processo, além de identificados os **marcos** e as **sugestões de próximos passos**. Esses 8 elementos compõem os blocos estruturantes da ACM (Kress, 2016) e compuseram o *framework* da coleta de dados. O *framework* foi utilizado como protocolo para levantamento de dados e registro das observações. O modelo e descrição do caso foram validados por uma técnica responsável pelo processo.

3 RESULTADOS

O modelo em *CMMN*TM tem elementos específicos dessa linguagem: retângulos chanfrados são estágios, retângulos são tarefas, se tracejados indicam discricionariedade. Exclamações (!) indicam atividades obrigatórias; cerquilhas (#), repetições; sentinelas (losangos) indicam dependências, em forma de critérios de entrada (vazio) ou saída (cheio). As tarefas podem ser: humanas com bloqueio do caso (avatar) ou não; de decisão (tabela); acionar processo de negócio estruturado (processo); acionar outro caso (pasta), o que se assemelha a um subprocesso. Círculos indicam eventos. Itens de Arquivo são representados por documentos, indicam documentos arquivados nesse estágio do caso.

O Modelo em *CMMN*TM, apresentado na Figura 1, pode ser descrito assim: O evento capturado **Formulário Recebido** ativa o caso. Cancelar Cadastro é um evento que pode ocorrer a qualquer tempo. O caso tem quatro estágios (retângulos chanfrados): 1. Análise informações; 2. Validação de Cadastro; 3. Ativação de Biometria; 4. Conclusão.

Figura 1 – Modelo do Caso “Cadastro” em CMMNTM

Fonte: Os Autores (2024)

No estágio **Análise de Informações** deve-se realizar as tarefas obrigatórias (!): Revisar Informações e Documentos; Avaliar Projeto; Identificar Responsável pela validação e Encaminhar Parecer Científico. Solicitar Informações Faltantes e Anexar Formulário para Validação são atividades discricionárias; o trabalhador do conhecimento executa com base em regras ou situações específicas do caso. E-mail Enviado é um marco que depende do cumprimento dos requisitos do estágio de Análise. Em **Validação de Cadastro** deve-se Analisar Informações e decidir quanto à Validar ou não o Cadastro. O aprovador pode Solicitar Alterações, discricionariamente. A não aprovação finaliza o caso. A aprovação leva ao marco Cadastro Aprovado e habilita o estágio **Cadastro Biométrico**. Nesse estágio uma tarefa é obrigatória: Cadastrar ou Atualizar Cadastro no Sistema. Autorizar Cadastro Biométrico e Enviar Link para o Curso de Biossegurança são atividades que nem sempre são necessárias. Em geral, os que estão atualizando cadastro não precisam realizar novo cadastro biométrico, e os que já fizeram o curso não necessitam repetir; mas podem haver outras situações. A **Conclusão do Cadastro** ocorre quando a biometria está ativa e os requisitos são cumpridos, inclusive pendências específicas do caso. Esse evento leva ao último marco do caso e finaliza o processo.

3.1 Discussão dos Resultados

Embora não sejam linguagens substitutas, a comparação com *BPMNTM* é natural. A linguagem *BPMNTM* é bem estruturada, e facilita a visualização do fluxo de trabalho do início à conclusão. Cada atividade é apresentada sequencialmente, incluindo pontos de decisão, possíveis retornos, e responsáveis. Essa estrutura permite entender o processo com um todo. O prévio mapeamento em *BPMNTM* mostrou que a inclusão das exceções, embora seja possível, torna o modelo complexo. Quanto mais discricionariedades, mais

complexo o modelo. O foco da *BPMNTM* sobre o processo, em vez do objetivo, dificulta a adaptação a mudanças inesperadas ou variações no caso, o que permite constatar como já identificado na literatura que, para especificidades dos PIC, *BPMNTM* é limitada.

O modelo *CMMNTM* é mais flexível, permite adaptações *ad-hoc* e discricionárias. Esse recurso é útil para processos que podem variar. A abordagem baseada em casos é adequada para processos que não seguem um fluxo linear estrito, como o caso do “Cadastro” analisado. A utilização de sentinelas para indicar critérios de entrada e saída ajuda a garantir que as condições necessárias sejam atendidas antes de avançar para a próxima etapa. Por meio da *CMMNTM*, foi possível representar mais explicitamente essas interações, dependências e discricionariedades. A Identificação do Responsável foi identificada como atividade crítica. As atividades com decisões ficam evidentes. A flexibilidade da linguagem *CMMNTM*, e sua novidade, por outro lado, podem introduzir complexidade na implementação e gestão, pois exige compreensão da nova notação e mais autonomia dos trabalhadores.

Os blocos estruturantes da ACM são um *framework* útil para mapeamento do caso e para o levantamento da documentação associada ao caso; porém faltam ferramentas de mapeamento específicas, que contemplem esses elementos. A partir do *framework*, foram levantados, além de *stakeholders*, atividades e critérios: *templates*; documentos; regras; interações e motores de apoio (*aiding engines*). Em *CMMNTM*, motores de apoio podem incluir sistemas de recomendação, ferramentas de análise de dados e mecanismos de suporte à decisão que ajudam os trabalhadores do conhecimento a tomar decisões informadas. Nesse sentido, o e-mail enviado ao aprovador constitui um *aiding engine* no caso. O modelo permite também codificar conhecimentos tácitos. No caso analisado, o conteúdo inclui dados pessoais, profissionais e de pesquisa. Eles estão no formulário; na planilha de controle; no e-mail de aprovação; nos currículos eletrônicos; no projeto de pesquisa; e nos pareceres do CEP e Científico. A infraestrutura de suporte ao armazenamento inclui as plataformas GSuite, com e-mail, planilhas e documentos; Lattes e Orcid, com os currículos; e um sistema de cadastro gerido por um Parceiro, que gerencia acesso ao prédio. As integrações são restritas aos recursos da plataforma GSuite.

4 CONCLUSÕES

O mapeamento do caso “Cadastro” foi um projeto piloto com aplicação da abordagem adaptativa de caso, utilizando a linguagem de modelagem *Case Management Model and Notation (CMMNTM)*. A aplicação dessa linguagem na Universidade Federal de Pernambuco é uma novidade, especialmente na área administrativa, onde os processos têm sido tradicionalmente mapeados em *BPMNTM*.

A utilidade e aplicabilidade da notação *BPMNTM* são indiscutíveis. Ela continua sendo eficaz para visualizar fluxos e mapear processos estruturados. No entanto, a *BPMNTM* mostra-se limitada quando aplicada a Processos Intensivos em Conhecimento.

Com a *CMMNTM*, foi possível visualizar detalhes específicos do caso, identificar atividades discricionárias, marcos e eventos, bem como suas relações de dependência e interação. Diferente da *BPMNTM*, que é excelente para diagramar fluxos e especificar responsabilidades através de raias, a *CMMNTM* não se destina a diagramar fluxos de forma linear e apresenta limitações na identificação explícita das responsabilidades no modelo.

Essas limitações mitigadas por meio da documentação complementar, que inclui todos os blocos estruturantes.

No geral, a *CMMNTM* foi considerada de fácil aplicabilidade e complementar à *BPMNTM*, que é amplamente utilizada na Universidade. Embora a notação seja fácil de usar, o trabalho de mapeamento de casos é complexo e abrangente, e seus resultados completos não podem ser expressos neste resumo.

É importante disseminar esse conhecimento entre as universidades. Muitos dos seus processos podem ser classificados como PIC. A aplicação de modelos flexíveis, como a *CMMNTM*, pode ser um avanço significativo para a gestão de processos nessas instituições, onde a rigidez dos fluxos processuais pode criar gargalos e prejudicar os objetivos. A *CMMNTM* permite formalizar a flexibilização e focar no resultado, em vez do processo. A existência de ferramentas gratuitas e *open source* são diferenciais positivos em favor da mudança. A criação de novas ferramentas são oportunidades.

Investir em capacitação para o uso dessas ferramentas é essencial. A ACM pode ajudar na construção de sistemas para processos não estruturados, como Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, promovendo uma gestão eficiente e adaptável. Contudo, há riscos de inconsistências e complexidade. É fundamental avaliar e validar continuamente com os trabalhadores do conhecimento, e prover capacitação adequada.

Órgão de Fomento: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, M. **Guia de Referência BPMN 2.0, CMMN 1.1 e DMN 1.1**, 2017

CAMUNDA. **CMMN 1.1 viewer and editor**, 2023. Disponível em <https://BPMN.io/toolkit/cmmn-js/>. Acesso em 09 nov. 2024

KRESS, J. M. **Adaptive Case Management in Practice**. 2016. 77 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

KURZ, M. *et al.* Leveraging CMMN for ACM: examining the applicability of a new OMG standard for adaptive case management. 23 abr. 2015. **Proceedings of the 7th International Conference on Subject-Oriented Business Process Management [...]**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 23 abr. 2015. p. 1–9. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2723839.2723843>. Acesso em: 13 out. 2024.

MELO, Adihélen Santos de; MARTINS, Danyelly Bruneska Gondim; SILVA, Maria da Conceição Chimendes da. **Mapeamento do Processo “Cadastro” AS IS**. Recife: Instituto Keizo Asami, 2023, 11.p [Documento Interno Institucional].

OMG. Case Management Model and NotationTM (CMMNTM) | Object Management Group. 2016. **OMG Standards Development Organization**. Disponível em: <https://www.omg.org/cmmn/>. Acesso em: 13 out. 2024.

